

Determination of the Content of Preservatives and Nutrients in Different Varieties of Orange Juices

Vira Martynenko¹ • Svitlana Shevchenko^{2*}

¹ Scientific Lyceum No. 3 of the Poltava City Council (Ukraine). 8th Grade Student.

² Scientific Lyceum No. 3 of the Poltava City Council (Ukraine). Specialist of the Highest Qualification Category, Teacher-Methodologist, Teacher of Chemistry.

* **Corresponding author**, e-mail: s.v.shev0@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

24 February 2024

Revised:

1 March 2024

Accepted:

5 March 2024

Published online:

29 March 2024

Copyright © 2024

by authors

ABSTRACT

The research work is devoted to the analysis of physico-chemical indicators of orange juices from different manufacturers, namely: "Sandora", "Granini", "Sadochok", "Sido", "Vittika", "Happy day", "Capri Sun", "Naturalis" and freshly squeezed homemade orange juice. We have proven that the "price-quality" ratio does not always influence the choice of a high-quality and inexpensive product.

The scientific literature on this issue was studied, the collected material was systematized and summarized. The influence of various components of orange juices on the children's body has been determined. The composition and nutritional value of orange juices and nectars from different manufacturers have been established. Physico-chemical studies of the composition and properties of orange juices were conducted. Consumers (population) were informed about the research results.

Key words

juice, nectar, juice product, fresh, harmful substances, composition, nutritional value.

DOI: [10.5281/zenodo.10895049](https://doi.org/10.5281/zenodo.10895049)

Citation in APA style

Martynenko, V., & Shevchenko, S. (2024). Determination of the content of preservatives and nutrients in different varieties of orange juices. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11tws2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895049>

Визначення вмісту консервантів та поживних речовин в різних сортах апельсинових соків

Віра Мартиненко^{1*} • Світлана Шевченко²

¹ Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради, м. Полтава (Україна). Учениця 8-Л класу.

² Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради, м. Полтава (Україна). Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, учитель хімії.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: s.v.shev0@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

24 лютого 2024 р.

переглянута:

1 березня 2024 р.

прийнята:

5 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

29 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/zenodo.10895049](https://doi.org/10.5281/zenodo.10895049)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Дослідницьку роботу присвячено аналізу фізико-хімічних показників апельсинових соків від різних виробників, а саме: «Sandora», «Granini», «Садочок», «Cido», «Vittika», «Happy day», «Capri Sun», «Naturalis» та свіжовичавлений апельсиновий сік домашнього приготування. Нами доведено, що не завжди співвідношення «ціна-якість» впливають на вибір якісного та недорогого продукту.

Опрацьовано наукову літературу з даного питання, систематизовано та узагальнено зібраний матеріал. Визначено вплив різних компонентів апельсинових соків на дитячий організм. Встановлено склад та харчову цінність апельсинових соків та нектарів від різних виробників. Проведено фізико-хімічні дослідження складу та властивостей апельсинових соків. Проінформовано споживачів (населення) про отримані результати дослідження.

Ключові слова

сік, нектар, соковмісний продукт, фреш, шкідливі речовини, склад, харчова цінність.

Мартиненко В, Шевченко С. Визначення вмісту консервантів та поживних речовин в різних сортах апельсинових соків. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11tws2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895049>

Introduction / Вступ

Соки є цінним продуктом харчування. Вони забезпечують людський організм всіма необхідними корисними речовинами: вітамінами, макро- і мікроелементами, поліфенолами, ароматичними та біологічно активними речовинами (БАР), харчовими волокнами, до яких відносяться і пектинові речовини (Nabyvanets, Sukhan, & Karabina, 1996, pp. 291-292).

Натуральні соки - це також один з найважливіших біологічних оздоровчих засобів. Сирі соки мають очищувальну та детоксикуючу дію. Вони очищують кров і тканини організму, нейтралізують шлаки, допомагають створювати нову тканину. Їх правильно називають «внутрішньою ванною для одержання здоров'я й молодості».

На сьогоднішній день виробництво так званих «натуральних» соків здійснюється у надзвичайно великих масштабах. Соки рекламуються по телебаченню, а у магазинах та кіосках продаються за доступною ціною. І діти люблять випити смачний сік із яскравої упаковки, і їхні батьки. Однак не всі споживачі знають, що такі смачні, чудові, ароматні, приємні, звичні для нас соки містять шкідливі для організму синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, консерванти, що надзвичайно негативно впливають на їх здоров'я. Тому сьогодні так важливо володіти інформацією про склад соку у яскравій упаковці та вплив його компонентів на організм людини.

Склад апельсинового соку:

- вітамін С;
- вітамін А;
- вітамін D;
- вітамін Е;
- вітаміни групи В.

Ми розглянули питання щодо корисності та якості апельсинових соків, що реалізується в магазинах міста Полтави.

Мета дослідження полягає у аналізі хімічного складу апельсинового соку від різних виробників та виявлення шкідливих компонентів у його складі.

Завдання дослідження.

- визначити склад та харчову цінність апельсинового соку;
- дослідити корисний і шкідливий вплив апельсинового соку;
- здійснити практичний аналіз хімічного складу апельсинового соку від різних виробників.

Об'єктом дослідження є вміст апельсинових соків різних торговельних марок вітчизняного та закордонного виробництва, що реалізуються в торговельній мережі м. Полтава.

Предметом дослідження є пошук шкідливих речовин у складі аналізованих соків.

Results / Результати

Дослідження фізико-хімічних показників соків здійснювалося на базі кабінету хімії Наукового ліцею № 3 Полтавської міської ради упродовж серпня-вересня 2023 року. Ми дослідили придбані зразки апельсинових соків на вміст глюкози, сахарози, натрій бензоату, сорбінової та аскорбінової кислот. Результати дослідження зведено у табл. 1.

Таблиця 1 ілюструє зведені результати проведеного дослідження, у ході якого вдалося виконати такі завдання:

- визначити вплив різних компонентів апельсинового соку на організм;
 - встановити склад та харчову цінність апельсинового соку;
 - провести фізико-хімічне дослідження складу та властивостей апельсинового соку;
 - проінформувати споживачів про отримані результати.
-

Таблиця 1. Аналіз фізико-хімічного складу апельсинових соків популярних брендів

Показник	Sandora	Granini	Садочок	Cido	Vittika	Happy day	Capri Sun	Naturalis	Свіжовичавлений сік
1. Наявність глюкози (+/-)	-	-	-	-	+	+	+	-	+
2. Наявність сахарози (+/-)	+	+	+	+	-	-	-	+	-
3. Наявність бензоату натрію (+/-)	-	+	+	-	-	-	-	+	-
у т. ч. заявлений у виробника (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Наявність сорбінової кислоти (+/-)	1	0	2	10	0	0	0	5	0
у т. ч. заявлений у виробника (+/-)	+	-	+	+	-	-	-	+	-
5. Наявність аскорбінової кислоти (+/-)	50	100	0	0	500	0	0	100	1000
у т. ч. заявлений у виробника (+/-)	+	+	-	-	+	-	-	+	+
у т. ч. заявлений у виробника (+/-)	+	-	-	+	-	+	-	-	+

Джерело: State Research and Design Institute "Conservpromkompleks" (2022).

Conclusions / Висновки

Отже, під час проведеного дослідження вдалося виконати такі завдання: визначити вплив різних компонентів апельсинового соку на організм; встановити склад та харчову цінність апельсинового соку; провести фізико-хімічне дослідження складу та властивостей апельсинового соку; проінформувати споживачів про отримані результати.

У ході дослідження отримано важливі результати. По-перше, фізико-хімічні показники апельсинового соку дозволили з'ясувати, що глюкоза присутня у свіжовичавленому соку та соках ТМ "Vittika", "Happy day", "Capri Sun"; а сахароза присутня в соках ТМ "Sandora", "Granini", «Садочок», "Cido" та "Naturalis". Крім того, в апельсинових соках ТМ "Granini", «Садочок» та "Naturalis" є у складі бензоату натрію, а у соках ТМ "Sandora", «Садочок», «Cido» та "Naturalis" - присутня сорбінова кислота. Аскорбінову кислоту нам вдалося виявити в апельсинових соках ТМ "Sandora", "Granini", "Vittika", "Naturalis" та натуральному соку.

Тобто, усі досліджувані нами соки (крім свіжовичавленого та соку ТМ "Vittika") містять синтетичні барвники, цукровий сироп, консерванти. Натуральним та найбільш корисним є тільки свіжовичавлений сік, тому саме його ми рекомендуємо вживати.

References

- Nabyvanets, B. Y., Sukhan, V. V., & Karabina, L. V. (1996). *Analitychna khimiia pryrodnoho seredovyscha* [Analytical chemistry of the environment]. Lybid (in Ukrainian).
- State Research and Design Institute "Conservpromkompleks". (2002). Canned pureed fruit for baby food. Technical specifications (ДСТУ40-84-2001).